

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOY ISH KAFEDRASI

**FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETINING
95-YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYA**

18-MART

2025-YIL FARG'ONA, O'ZBEKISTON

**IJTIMOY ISH VA ZAMONAVIYLIK:
NAZARIYA VA AMALIYOT**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

“IJTIMOIIY ISH VA ZAMONAVIYLIK: NAZARIYA VA AMALIYOT”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2025-yil 18-mart

FUQAROLAR SIYOSIY ISHTIROKINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING HAMKORLIK YO'NALISHLARI

Erkinov Ilxomjon Elmurodjon o'g'li,

O'zMU "Siyosatshunoslik" kafedrası o'qituvchisi.

+998 (90) 584 88 00 (tg: @ilhom_erkinov)

Annotatsiya: Ushbu maqola fuqarolar siyosiy ishtirokini takomillashtirishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlik yo'nalishlarini tahlil qiladi. Maqolada fuqarolar ishtirokining muhimligi, shuningdek, davlat organlari va nodavlat tashkilotlarining rolini belgilovchi asosiy mexanizmlar ko'rib chiqiladi. Hamkorlik mexanizmlari, fuqarolik jamiyatining tashabbuslari, shuningdek, ularning ta'siri va natijalari haqida misollar keltiriladi. Maqola, shuningdek, kelgusida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan takliflar va tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi, bu esa fuqarolar ishtirokini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Fuqarolik jamiyati institutlari, fuqarolar ishtiroki, siyosiy ishtirok, ijtimoiy-siyosiy faollik, hamkorlik, nntlar, siyosiy jarayonlar, strategiyalar, fuqarolar huquqlari, ijtimoiy adolat, demokratik jarayon, ijtimoiy hamkorlik.

Ijtimoiy-siyosiy faollik tushunchasini bir qator olimlar siyosiy ishtirok etish tushunchasi bilan sinonim tushunchalar deb qaraydi. Umuman olganda bularning ikkalasi ham siyosiy faoliyat bilan bog'liq masalalar bo'lib, biri ikkinchisini to'ldiradi.

AQSHlik olimlar S.Verba va G.Almondlar "Fuqarolik madaniyati" asarida AQSH, Angliya, Germaniya, Italiya, Meksika davlatlarining siyosiy hayotini o'rganib "siyosiy faoliyatni uch turga, ya'ni "patriarxal", "bo'ysunuvchan", "faollik" turlariga bo'lishadi. Patriarxal, ya'ni tarixiy-hududiy kelib chiqishiga ko'ra qabila, urug'larga borib taqaladigan siyosiy faoliyat tushuniladi. Buysunuvchan siyosiy faoliyatda fuqarolarning hayoti siyosiy faoliyatga qaratilgan bo'lsa-da, ularning siyosiy ishtiroki juda sust bo'ladi. Uchinchi tur bu siyosiy faollik bo'lib, bunday turda fuqarolarning siyosiy jarayonlarda ishtiroki kuchli bo'ladi. Fuqarolar siyosiy jarayonlarda faol qatnashadi va o'z manfaatlarini jarayonlarga ta'sir etishini tushunadi"²⁸⁵.

AQSHlik siyosatchi olimlardan, xususan, S.Xantington (1968-y.) fuqarolarning siyosiy faoliyatda ishtirok etish darajasini o'rganib, siyosiy faollikni uch darajaga, ya'ni past, o'rta, yuqori darajalarga bo'lgan.

L.Milbreyt (1981-y.) esa siyosiy faoliyatda ishtirok etishni ikki asosiy ko'rinishga, ya'ni "qonuniy va faol ko'rinishlarga bo'lib sinflashtirgan. Qonuniylik ko'rinishining o'zi ham an'anaviy (qonunda ruxsat etilgan) va noan'anaviy

²⁸⁵ Ю.А.Зуляяр. ПОЛИТОЛОГИЯ Том II Учебное пособие. 2011. Типология Алмонда и Вербы.

(noqonuniy) siyosiy faoliyatda ishtirok etish turlariga bo‘linadi. Faollik ko‘rinishini esa S.Xantington kabi past, o‘rta, yuqori darajalarga bo‘ladi”²⁸⁶.

AQSH olimlarining yuqoridagi fikrlari to‘g‘ri bo‘lsa-da, lekin ushbu darajalar qanday belgilanadi, ushbu darajalarni belgilash nega kerakligi mavhumligacha qolgan, shuning uchun ham bugungi kunda jamiyatda fuqarolarning siyosiy faolligini siyosiy faollik darajalarini belgilovchi mezonlar asosida belgilanishi lozimdir. Buning uchun esa, fuqarolik jamiyatining o‘rni va roli beqiyosdir.

Bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan tub o‘zgarishlar va islohotlarning asosida fuqarolik jamiyati institutlarini jamiyatning ilg‘or kuchiga aylantirish maqsadi yotibdi.

O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev o‘zining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida bu to‘g‘rida shunday degan edi: Biz yangi O‘zbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz, degan ulug‘vor maqsadni o‘z oldimizga qo‘yganmiz. Bu borada “Jamiyat – islohotlar tashabbuskori” degan yangi g‘oya kundalik faoliyatimizga tobora chuqur kirib bormoqda²⁸⁷.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida respublikamizda faoliyat ko‘rsatayotgan fuqarolik jamiyati institutlari hamda yoshlarimizning o‘rni beqiyosdir. Zero, 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishga alohida e‘tibor berilgani ham bejiz emas.

Jamoat birlashmalarining davlat bilan ijtimoiy hamkorligi masalasi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 39-moddasida va “Jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi Qonunning 5-moddasida mustahkamlangan”²⁸⁸.

Fuqarolarning davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, o‘z navbatida, jamiyatimizni yanada demokratlashtirish, erkinlashtirish va fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish hamda izchil rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu ma‘noda, keyingi davrda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida demokratik o‘zgarishlarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlari, xususan, nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) roli va ahamiyati, ijtimoiy faolligi, umuman, ular faoliyatining samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar qabul qilindi.

Fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish maqsadida 1991-yil 15-fevralda O‘zbekiston Oliy Kengashi “O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari

²⁸⁶Барсегян В.М. “Политическая активность молодежи как канал социальной мобильности в современном российском обществе” дис. кан. пол. наук. -Москва, -2015. Стр 17.

²⁸⁷ Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь // president.uz/uz/lists/view/3324

²⁸⁸ Ҳамидова К. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва жамоат бирлашмалари. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2005, 13 б.

to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun respublikada faoliyat yuritib kelayotgan jamoat birlashmalari faoliyatini tubdan isloh qilishga shuningdek, jamoat birlashmalari tuzilmalarini davlat va hukumat tizimidan ajratishga huquqiy shart-sharoitlar yaratib berildi. Respublika ijtimoiy-siyosiy hayotida birinchi marta mazkur qonunda jamoat birlashmalarining maqsadlari xalqaro va demokratik mezonlar asosida ta'riflab berildi: "Jamoat birlashmalari fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqiy hamda erkinliklarni ro'yobga chiqarish va himoya qilish, fuqarolarning faolligi va tashabbuskorligini, davlat va jamoat ishlarini boshqarishda ularning ishtirok etishini rivojlantirish..."²⁸⁹ maqsadida tuziladi.

O'z mustaqilligini qo'lga kiritgan O'zbekiston tarixida ilk bor fuqarolik jamiyati institutlari-jamoat birlashmalarining mustaqilligi, ularning davlat va hukumatdan alohida faoliyat yurituvchi huquqiy subyekt ekanligi tan olindi. Bu holat fuqarolik jamiyatiga xos belgilardan biridir. Qonunda davlat idoralari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashish, shuningdek, jamoat birlashmalarining davlat idoralari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmasligi huquqiy jihatdan mustahkamlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 4-maydagi "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5430-son Farmoni mazmun-mohiyati va ahamiyati to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha Maslahat kengashi rahbari A.Saidovning bildirgan fikricha: "hamyurtlarimizning davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, o'z navbatida, jamiyatimizni yanada demokratlashtirish, erkinlashtirish va fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish hamda izchil rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu ma'noda, keyingi davrda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida demokratik o'zgarishlarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlari, xususan, nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) roli va ahamiyati, ijtimoiy faolligi, umuman, ular faoliyatining samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar ko'rildi"²⁹⁰.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-mayda qabul qilingan "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5430-son farmonida qayd etilganidek, o'tgan davrda ushbu sohaga doir 200 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat

²⁸⁹ Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида"ги Қонуни.//Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари. 4-сон. -Т., Адолат, 1993. Б.155.

²⁹⁰ Қаранг: <http://www.uza.uz>. Фуқаролик жамияти институтлари юксалик босқичида. // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича Маслаҳат кенгаши раҳбари А.Сайдов билан суҳбат матнидан. Т.: 2018 йил 8 май.

qabul qilindi²⁹¹. Bu haqda soʻz borganda, avvalo, milliy qonunchilikda Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yetakchi oʻrin tutishini taʼkidlash maqsadga muvofiqdir. Asosiy qonunimizning 39-moddasida fuqarolarning jamoat birlashmalariga uyushish huquqi mustahkamlab qoʻyilgan. Yaʼni: “Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar”. Konstitutsiyamizning uchinchi boʻlimidagi XIII-bob aynan “Fuqarolik jamiyati institutlari” deb nomlanadi. Mazkur bobdagi moddalar fuqarolik jamiyati anʼanalarini tiklash, jamoat birlashmalari maqomini huquqiy tarzda rasmiylashtirish, ularning real va barqaror rivojlanishini taʼminlashga qaratilgan konstitutsiyaviy qoidalardan tashkil topgan. Eng muhimi, Konstitutsiyamizda fuqarolik jamiyati institutlarini tashkil etish va ular faoliyatining huquqiy asoslari eʼtirof etilgan, ularning davlat bilan oʻzaro hamkorligi tamoyillari belgilangan. Konstitutsiyaviy normalarni amalda qoʻllash maqsadida “Jamoat birlashmalari toʻgʻrisida”, “Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari va faoliyatining kafolatlari toʻgʻrisida”, “Siyosiy partiyalar toʻgʻrisida”, yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar toʻgʻrisida”, “Nodavlat notijorat tashkilotlari toʻgʻrisida”, “Jamoat fondlari toʻgʻrisida”, “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish toʻgʻrisida”, “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari toʻgʻrisida”, “Homiylilik toʻgʻrisida”, yangi tahrirda “Fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari toʻgʻrisida” va “Fuqarolar yigʻini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilari saylovi toʻgʻrisida”, shuningdek, “Ekologik nazorat toʻgʻrisida”, “Vasiylik va homiylilik toʻgʻrisida”, “Ijtimoiy sheriklik toʻgʻrisida”, “Parlament nazorati toʻgʻrisida”²⁹² gi bir qancha qonunlar qabul qilindi.

Biroq, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5430-sonli farmonida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini, normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga aynan nodavlat notijorat tashkilotlarini jalb etish darajasi pastligi haqida alohida soʻz borgan. Bu, oʻz navbatida, barcha ijtimoiy guruhlarining turli NNTlar tomonidan ifodalanadigan manfaatlarini chuqur oʻrganish hamda inobatga olishga zarur darajada ahamiyat berilmayotganligidan dalolatdir.

Nodavlat notijorat tashkilotlar jamiyatda mavjud boʻlgan barcha manfaatlarni qamrab olib, ularni ifodalagandagina, ular oʻz maqsadlarini samarali bajaradilar. Jamiyatda turlicha, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, maʼnaviy, milliy,

²⁹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатни демократик янгилash жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 4 майдаги ПФ-5430-сон фармони.

²⁹² Манба: www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.

mafkuraviy, madaniy, ekologik, hududiy, mintaqaviy, diniy, shuningdek, yana o'nlab ayrim sohalarga doir manfaatlar mavjuddir. Manfaat guruhlari ana shu manfaatlarning ifodachisi sifatida paydo bo'ladi va faoliyat yuritadi. "Manfaatning guruhlar vositasida ifoda etilishi siyosiy qarorlar qabul qilish uchun yordam berishidan tashqari, ular davlat va hukumat organlari ehtiyoj sezayotgan axborot va boshqa ma'lumotlarni yetkazib berib turishi mumkin"²⁹³.

Fikrimizcha nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan ma'lum bir ijtimoiy guruhning turli manfaatlari bir tizimga solinib, ularning keng jamoatchilikning xohish-irodasi sifatida davlat va hukumat organlariga yetkazilishi - siyosiy qarorlar qabul qilish uchun muhim ahamiyatga egadir. Qolaversa, bunda ko'plab manfaat guruhlari va ijtimoiy qatlamlar o'rtasida o'zaro kelishuv va muvofiqlashuv ro'y beradi.

"Manfaat guruhlarining yana bir funksiyasi-manfaatlarni integratsiya qilishdir (bir butunlikka birlashtirishdir). Bu - ayrim ijtimoiy guruhlar tashqarisida o'z a'zolari manfaatlari asosida faoliyat ko'rsatayotgan turli ijtimoiy guruhlar bilan boshqa bir guruh manfaatlarini yaqinlashtirish demakdir. Ana shu jarayonda turli guruhlar o'rtasida bitimlar tuzilib, ijtimoiy kelishuvlar va murossozliklar mustahkamlanib boradi"²⁹⁴. Ushbu jarayon ijtimoiy sheriklik, hamkorlik munosabati deb yuritiladi.

O'zbekistonlik olim G.Malikova mahallaning fuqarolik jamiyati institutlari orasidagi o'rni xususida shunday deydi: "jamoatchilik institutlarining o'zaro eng yaqin hamkorligi aynan mahallalarda amalga oshiriladi. Ular aholi uchun ham, davlat hokimiyati organlari uchun ham axborotning asosiy manbai rolini bajarib, boshqaruv zanjirini birlashtiradilar"²⁹⁵.

2018-yil 12-aprelda qabul qilingan "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonunning maqsadi davlat organlari va muassasalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratligi belgilab qo'yildi. Qonunga binoan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro'yxatga olingan NNT, ommaviy axborot vositalari (OAV) jamoatchilik nazorati subyektlari etib belgilangan. 2018-yil 18-aprelda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonunga muvofiq, "O'zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to'g'risida"gi, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi, "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi, "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi, "Axborot

²⁹³ Основы политической науки. Под. ред. В.Пугачева, Учебное пособие для вузов. -М.: МГУ, 1996. С.7-8

²⁹⁴ Хейвуд Э. Политология. Учебник. Пер. с англ. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С.344-355.

²⁹⁵ Маликова Г. Маҳалла институти ривожланишининг тарихий-хуқуқий масалалари. Т.: Янги китоб. 150 б.

erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunlarga davr talablaridan kelib chiqqan holda tegishli o‘zgartirishlar kiritildi”²⁹⁶.

Chunki, jamoatchilik nazoratining obyekti davlat organlari va ular mansabdor shaxslarining: qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda, qarorlarda, shuningdek rivojlanish davlat, tarmoq va hududiy dasturlarida jamoatchilik manfaatlarini, jamoatchilik fikrini hisobga olishga; fuqarolarning, yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, jamiyat manfaatlarini himoya qilish sohasidagi qonun hujjatlari talablarining ijro etilishini ta’minlashga; o‘z zimmasiga yuklatilgan, ijtimoiy va jamoatchilik manfaatlariga daxldor bo‘lgan vazifalar va funksiyalarni bajarishga; davlat xizmatlarini ko‘rsatishga; ijtimoiy sheriklik doirasida amalga oshiriladigan bitimlar, shartnomalar, loyihalar va dasturlarni bajarishga doir faoliyati jamoatchilik nazoratining obyektidir”²⁹⁷.

Davlat organlari va va ular mansabdor shaxslarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish: 1) fuqarolarning, nodavlat, notijorat tashkilotlarining, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish idoralarini davlat va jamiyatni boshqarishda ishtirok etishini; 2) davlat idoralari mansabdor shaxslari zo‘ravonligi va korrupsiyaning oldini olishni; 3) fuqarolarda davlatga, uning idoralariga bo‘lgan ishonchning mustahkamlanishini; 4) jamiyatda barchaning Konstitutsiya va qonunlarga rioya qilishini, qonuniylikni ta’minlashda, mavjud illatlar, shu jumladan jinoyatchilikka qarshi kurashda fuqarolarning davlat organlari bilan hamkorlik qilishi imkoniyatini yanada kengaytirishni ta’minlaydi.

Fuqarolar siyosiy ishtirokini takomillashtirishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlik yo‘nalishlari juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu hamkorlik, demokratik jarayonlarning samarali ishlashini, fuqarolarning siyosiy ongini oshirishni va umumiy ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Quyidagi yo‘nalishlar orqali davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘zaro hamkorlikda fuqarolar siyosiy ishtirokini kuchaytirishlari mumkin:

1. Ma'lumot va ta'lim berish:

Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘zaro hamkorlikda fuqarolik ta'limini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu ta'lim siyosiy huquqlar, majburiyatlar, saylov tizimi va demokratiya prinsiplari haqida ma'lumot berishni o'z ichiga oladi. Fuqarolarni siyosatga va jamiyatdagi muhim voqealarga oid axborot bilan ta'minlashda davlat va fuqarolik jamiyatining o'zaro hamkorligi kerak. Davlat rasmiy saytlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangiliklarni taqdim etishi, fuqarolik

²⁹⁶ Қаранг: <http://www.uza.uz>. Фуқаролик жамияти институтлари юксалик босқичида. // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича Маслаҳат кенгаши раҳбари А.Саидов билан суҳбат матнидан. -Т.: 2018 йил 8 май.

²⁹⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддаси. -Т.: 2018 йил 12 апрель, ЎРҚ-474-сон.

jamiyati institutlari esa bu axborotni ommalashtirish va targ'ib qilish uchun faoliyat ko'rsatishi mumkin.

2. Fuqarolik jamiyatining mustahkamlanishi:

Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida ishonchli aloqalar bo'lishi kerak. Fuqarolik jamiyati, ayniqsa, nodavlat tashkilotlar va faol fuqarolar guruhlari, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni ko'tarish va ularni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Davlat bu tashkilotlarga qonuniy himoya va qo'llab-quvvatlashni ta'minlashi, ular esa fuqarolarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishda yordam beradi.

3. Maslahatlashuv va qaror qabul qilishda ishtirok:

Fuqarolik jamiyatining institutlari, masalan, nodavlat tashkilotlar va fuqarolik guruhlari, davlat tomonidan o'tkaziladigan siyosiy maslahatlashuvlarda ishtirok etishlari muhimdir. Bunday hamkorlik fuqarolar fikrini tinglash va hukumatning siyosiy qarorlarini ular bilan muvofiqlashtirishga yordam beradi.

4. Siyosiy ishtirokning texnologiyalari va platformalar orqali kengayishi:

Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari, texnologiyalar va internet platformalaridan foydalangan holda, fuqarolarni siyosiy ishtirokga jalb qilishda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishi mumkin. Elektron saylovlar va boshqa raqamli ishtirok imkoniyatlari fuqarolarning siyosiy ishtirokini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

5. Jamiyatda ishonchni mustahkamlash:

Fuqarolar siyosiy ishtirokini oshirish uchun davlat va fuqarolik jamiyati institutlari birgalikda shaffoflikni va javobgarlikni ta'minlashi zarur. Davlat organlari qarorlarining shaffofligi va hisobdorligi fuqarolarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishga yordam beradi. Fuqarolik jamiyati esa hukumatning faoliyatini kuzatib borish, tanqid qilish va aholining fikrini yetkazishda ishtirok etadi.

Fuqarolar siyosiy ishtirokini takomillashtirishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligi nafaqat demokratik jarayonlarni rivojlantiradi, balki fuqarolarning jamiyatdagi faol ishtirokini ham ta'minlaydi. Bu hamkorlik, fuqarolarni ta'lim va axborot bilan ta'minlash, siyosiy ishtirokni osonlashtirish, huquqlarni himoya qilish va jamiyatni mustahkamlash orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar

1. Ю.А.Зуляр. ПОЛИТОЛОГИЯ Том II Учебное пособие. 2011. Типология Алмонда и Вербы.

2. Барсегян В.М. “Политическая активность молодежи как канал социальной мобильности в современном российском обществе” дис. кан. пол. наук. -Москва, -2015. Стр 17.

3. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь // president.uz/uz/lists/view/3324

	Migrant oilalarning ijtimoiy-psixologik moslashuv tushunchasi va mohiyati	
120.	Eryigitova Lobarxon Abduqodirovna Oila bilan ishlashning ijtimoiy jihatlari	506
121.	Manzura Abduraxmonova Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'gli Mahalla ijtimoiy xodimlari tomonidan xavf guruxidagi oilalar vaziyatini baholash instruksiyasi	509
122.	Abduxalilov Abdullo Abduxamidovich, Ubaydullayeva Gulasal Alisher qizi Xotin qizlar orasida liderlik ko'nikmalarini oshirishning asosiy jihatlari	514
123.	Ziyoyeva Xolida Omonqul qizi, Amanova Sitara Namoz qizi Oilalar bilan ijtimoiy ishning o'ziga xos xususiyatlari	518
124.	Abduvaliyeva Mumtozxon Asilbekovna, Yunusova Nozliya To'lqin qizi Deviant xulq-atvorning shakllanish omillari va uning oldini olishda oila bilan ijtimoiy ishning roli	523
125.	M.M.Abdurahmonova, Sh.Abdurahmonova Xotin qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar: ijtimoiy himoya, gender tebglik va barqaror taraqqiyot yo'lida	527
126.	Соипова Мавжуда Каримжановна Фазл ибн Ахмаднинг фалсафий қарашлари	530
127.	Abdurahmonova Manzura Manafovna, Vaxabova Tillaxon Hakimjanovna Nosog'lom oilalarning muhiti	535
128.	Куатова Аяжан Сериковна Практика предоставления социальных услуг семье в центре поддержки детей и семьи	540
129.	Axmediyev Nuriddin Muxutdinovich, Abdumuxtorova Mushtariybonu Farxod qizi Oilada yoshlar va keksa avlodning ijtimoiy munosabat omillari	545
130.	Iroda Akramdjanovna Nurmatova Oila – hayotning abadiyligini ta'minlovchi muqaddas maskan	547
131.	Iroda Azlarova Farzandsiz oilalarni qo'llab-quvvatlashda ijtimoiy ish texnologiyalarini joriy etish asoslari	551
132.	G'ulom Xolmurodov, Alimova Charos Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish	556
133.	Erkinov Ilxomjon Elmurodjon o'g'li Fuqarolar siyosiy ishtirokini takomillashtirishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlik yo'nalishlari	560
134.	Ibragimov Jahongir Toshniyozovich, Abduxoliqova Husniya Olimjon qizi Mahallalardagi xotin-qizlar faolining oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni optimallashtirishdagi faoliyati	567
135.	Asqarova Adolatxon Mamatxonovna, Usupova Bibimariyam Maxamadturdi qizi	572